

BIOMARCADORES CARDÍACOS: DETECÇÃO PRECOCE DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 136/JUL 2024 / 26/07/2024](#)

CARDIAC BIOMARKERS: EARLY DETECTION OF CARDIOVASCULAR DISEASES

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12965057

Luiz Eduardo Souza Cameli¹;
Cristiano Nascimento de Souza²;
Adriane Matoso da Silveira³;
Juliana Vitória Saraiva⁴

RESUMO

Introdução: As doenças cardiovasculares estão entre as principais causas de morte em todo o mundo, sendo crucial o seu diagnóstico precoce visando diminuir os danos causados à saúde do paciente. Os exames laboratoriais de biomarcadores cardíacos são essenciais para a determinação de doenças e eventos que podem atingir o coração, como por exemplo o infarto agudo do miocárdio e outros. **Objetivo:** O presente estudo possui como objetivo revisar o papel dos biomarcadores cardíacos no diagnóstico de doenças cardiovasculares, dando ênfase na sua utilidade clínica e os avanços recentes nas pesquisas. **Método:** O seguinte trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica integrativa na qual foram

incluídos artigos originais e de revisão afim de selecionar informações relevantes para o resultado desta pesquisa. **Resultados:** Através desta revisão integrativa, foi possível identificar diversos biomarcadores que podem diagnosticar doenças cardiovasculares de maneira precoce, destacando a especificidade e sensibilidade dos principais como a troponina cardíaca. **Conclusão:** Embora seja possível encontrar algumas enzimas cardíacas em outros eventos que ocorrem no organismo, ao permitirem a detecção precoce de doenças cardiovasculares, os biomarcadores além de facilitar um diagnóstico rápido e preciso, irão desempenhar um papel essencial no desfecho clínico do paciente através de um tratamento personalizando considerando a situação em que ele se encontra.

Palavras-chave: Biomarcadores cardíacos; Troponina; Doenças Cardiovasculares; Infarto agudo do miocárdio.

ABSTRACT

Introduction: Cardiovascular diseases are among the leading causes of death worldwide, underscoring the critical need for early diagnosis to reduce health damage to patients. Laboratory tests of cardiac biomarkers are essential for detecting diseases and events that can affect the heart, such as acute myocardial infarction and others. **Objective:** This study aims to review the role of cardiac biomarkers in the diagnosis of cardiovascular diseases, emphasizing their clinical utility and recent research advances. **Method:** This work constitutes an integrative literature review that includes original articles and reviews to select relevant information for the outcome of this research. **Results:** Through this integrative review, various biomarkers capable of early diagnosis of cardiovascular diseases were identified, highlighting the specificity and sensitivity of key biomarkers such as cardiac troponin. **Conclusion:** While it is possible to detect some cardiac enzymes in other bodily events, cardiac biomarkers enable early detection of cardiovascular diseases, facilitating rapid and accurate diagnosis. They play an essential role in the

clinical outcome of patients by allowing personalized treatment tailored to their specific condition.

Keywords: Cardiac biomarkers; Troponin; Cardiovascular Diseases; Acute Myocardial Infarction.

INTRODUÇÃO

As doenças cardiovasculares representam uma das principais causas de morte nos países industrializados e constituem uma importante fonte de recrutamento para serviços de emergência. Os marcadores biológicos cardíacos ou biomarcadores cardíacos desempenham um papel importante no manejo e na estratégia terapêutica das patologias cardiovasculares. O surgimento de novos marcadores diagnósticos e prognósticos das condições cardíacas, principalmente no Infarto Agudo do miocárdio (IAM) tem permitido melhorar o manejo e a eficiência terapêutica dos pacientes (LIMA *et al.*, 2022).

De acordo com a progressão da lesão miocárdica, potencializados por diversos fatores de risco, os tecidos acometidos secretam substâncias específicas, denominadas biomarcadores. Esses biomarcadores são importantes ferramentas para avaliação do prognóstico e para o diagnóstico da insuficiência cardíaca (IAM) e, são muito utilizados dentro da prática clínica, pois refletem diversos mecanismos fisiopatológicos envolvidos na IAM como o estiramento do músculo miocárdico (SANTOS *et al.*, 2021).

Para diagnóstico do IAM é preciso de pelo menos dois dos três critérios, sendo dor torácica, eletrocardiograma e/ou marcadores bioquímicos. Embora o Eletrocardiograma (ECG) seja amplamente utilizado, algumas alterações não são apontadas neste exame, dificultando o diagnóstico preciso. Por isso, exames bioquímicos, como a dosagem dos níveis séricos de biomarcadores cardíacos, são de extrema importância para detectar necrose cardíaca, isquemias, inflamações e outras disfunções cardíacas. Esses biomarcadores podem auxiliar no diagnóstico e prognóstico do

paciente, possibilitando intervenções médicas que aumentem a sobrevida. Os principais tipos são a Mioglobina, Troponina T, a creatina quinase de fração MB (CKMB) e creatina quinase total (CK), a Mioglobina e CKMB são testes iniciais, CK e Troponina são testes tardios e definitivos (REZENDE *et al.*, 2023).

Diagnosticar as doenças e eventos cardiovasculares de maneira precoce, especialmente o infarto agudo do miocárdio, é algo crucial para o bem estar dos pacientes, visto que englobam uma das principais causas de morte em grande parte dos países. O objetivo do presente trabalho é apresentar os biomarcadores que se destacam no diagnóstico de doenças cardiovasculares, salientando a importância de solicitá-los e analisá-los.

MATERIAL E MÉTODO

CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA

Pesquisa de método indutivo, com natureza básica, objetivo explicativo e abordagem quantitativa. Este estudo trata-se de uma revisão bibliográfica integrativa que utilizou publicações disponíveis em bancos de artigos científicos como os portais SCIELO, Pubmed e Science Direct.

COLETA DE DADOS

Critérios de Inclusão

Foram considerados na inclusão estudos de revisão bibliográfica, publicados nos idiomas português e inglês, descrevendo os principais biomarcadores utilizados e citando aqueles que estão em fase de pesquisa para diagnóstico de doenças cardiovasculares.

Critérios de Exclusão

Como critérios de exclusão, foram considerados os seguintes aspectos: (1) estudos que não estivessem dentro do recorte temporal 2020-2024; (2) estudos que não possuem biomarcadores cardíacos como principal temática; (3) estudos com ausência de clareza na descrição dos resultados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O presente estudo de revisão integrativa foi organizado a partir dos seguintes passos: a) temática de pesquisa; b) critérios de inclusão e exclusão; 3) levantamento dos dados relevantes; d) avaliação dos estudos encontrados; e) seleção dos estudos para análise integrativa; f) interpretação dos dados e g) apresentação da revisão integrativa e dos dados coletados conforme o que será exposto a seguir.

Os principais artigos selecionados e analisados estão dispostos na tabela 1, com período de publicação seguindo uma ordem decrescente, dos publicados mais recentemente até ao mais antigo, para melhor compreensão dos dados.

Tabela 1. Principais artigos selecionados para revisão integrativa de literatura considerando autores; ano de publicação; objetivos; métodos; resultados e conclusões.

AUTOR/ ANO	OBJETIVO	METODOLOGIA	RESULTADOS	CONCLUSÕES
HUANG <i>et al.</i> , 2024	Esta revisão da literatura se concentra nos avanços recentes na pesquisa de biomarc	Revisão Integrativa	O progresso recente na medicina e na biotecnologia levou à	Estudos mais detalhados, de grande amostra e baseados em estatísticas

	adores no contexto do diagnóstico de infarto agudo do miocárdio.		descoberta de vários biomarcadores para infarto agudo do miocárdio que facilitaram o diagnóstico clínico mais preciso, o tratamento eficaz e o prognóstico aprimorado.	são necessários para estabelecer sua confiabilidade, sensibilidade e especificidade. Isso permitirá que eles desempenhem um papel crucial na prática clínica e forneçam tratamento rápido e eficaz.
SAHEERA 2023	A presente revisão tem como objetivo resumir as várias categorias de biomarcadores cardiovascul	Revisão Integrativa.	Há muitas limitações também que desafiam a especificidade e a sensibilidade dos biomarcado	Os biomarcadores recém identificados, como exossomos, miRNAs e nucleotídeos, ainda requerem validação u

	<p>ares com ênfase em novos biomarcadores e discute os biomarcadores empregados para diferentes propósitos em doenças cardiovasculares.</p>		<p>res. O uso de metabólitos como biomarcadores deve ser avaliado com cautela, pois os nutrientes, o estado nutricional e a medicação podem influenciar os níveis de metabólitos independentemente das condições da doença e, portanto, podem variar durante o acompanhamento</p>	<p>sando cortes maiores. No entanto, as vantagens dos biomarcadores cardíacos são muitas quando comparadas às limitações.</p>
--	---	--	---	---

CHAULIN, 2022	O objetivo desta	O formato desta	A via metabólica	O estudo da via
---------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------

revisão abrangente é sistematizar informações sobre o metabolismo de troponinas cardíacas e, durante a discussão, focar no impacto potencial do metabolismo de cTns no diagnóstico laboratorial de infarto do miocárdio.

revisão abrangente inclui uma consideração sequencial e análise dos estágios da via metabólica, começando pelos possíveis mecanismos de liberação e terminando com os mecanismos de eliminação.

das troponinas cardíacas inclui três estágios principais (liberação de troponinas das células do miocárdio, circulação de troponinas cardíacas no plasma sanguíneo e remoção de troponinas cardíacas da corrente sanguínea), cada um dos quais pode ter um efeito muito significativo nos níveis séricos de troponinas cardíacas, ou seja, em seu

metabólica das troponinas cardíacas e dos potenciais fatores que a influenciam é uma área relativamente grande e pouco estudada para pesquisas futuras, necessárias para otimizar o diagnóstico e validar novas capacidades diagnósticas.

			valor diagn óstico.	
STATESCU <i>et al.</i> , 2022	O objetivo deste artigo é fornecer uma visão geral do papel e das aplicações dos biomarcadores cardíacos na estratificação de risco e avaliação prognóstica para pacientes com infarto do miocárdio.	Revisão Inte grativa.	Vários novos biomarcadores relacionados aos processos fisiopatológicos encontrados em pacientes com infarto do miocárdio, como inflamação, ativação neuro hormonal, estresse miocárdico, necrose miocárdica, remodelação cardíaca e processos vasoativos, foram identificados.	A pesquisa de biomarcadores em infarto do miocárdio avançou incrementalmente nos últimos anos, especialmente como resultado da compreensão de outros processos envolvidos na fisiopatologia do infarto do miocárdio, como inflamação, estresse miocárdico e ativação neuro hormonal.

<p>PELLENSE <i>et al.</i>, 2021</p>	<p>Avaliar a mortalidade das Doenças Cardiovasculares no Brasil, a partir da série temporal de 2015 a 2019, e propor estratégias de planejamento, monitoramento e avaliação.</p>	<p>Trata-se de um estudo ecológico transversal de série temporal e descritivo sobre a mortalidade por Doenças Cardiovasculares no Brasil. Foram utilizados dados secundários, obtidos em abril de 2021, no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde</p>	<p>As taxas de mortalidade por Doenças Cardiovasculares, no Brasil, demonstram uma tendência de crescimento no período de 2016, 2017, 2018 e 2019, resultado muito similar aos dados encontrados em outros estudos realizados no Brasil. Os maiores índices se encontram nas regiões Sudeste e Sul, seguidos da</p>	<p>As Doenças Cardiovasculares têm se mostrado cada vez mais prevalentes, acarretando o aumento do número de mortalidade no país. Os resultados apontam para a necessidade de aprofundamento da questão.</p>
---	--	--	---	--

			região Nordeste.	
WESTWOOD <i>et al.</i> , 2021	Avaliar a eficácia clínica e a relação custo-eficácia dos ensaios de troponina cardíaca de alta sensibilidade e para o tratamento de adultos com dor torácica aguda, em particular para a exclusão precoce de infarto agudo do miocárdio.	O modelo bivariado foi usado para estimar a sensibilidade e a especificidade do resumo para meta-análises envolvendo quatro ou mais estudos; caso contrário, foi usada a regressão logística de efeitos aleatórios.	Trinta e sete estudos (123 publicações) foram incluídos na revisão. As estratégias de teste de troponina cardíaca de alta sensibilidade avaliadas são definidas pela combinação de quatro fatores (ou seja, ensaio, número e tempo dos testes e concentração limite), resultando em um grande número	O teste de troponina cardíaca de alta sensibilidade e pode ser mais econômico em comparação com o teste de troponina padrão.

			<p>mero de combinações possíveis. A opinião clínica indicou uma sensibilidade e mínima clinicamente aceitável de 97%.</p>	
<p>WANG <i>et al.</i>, 2020</p>	<p>Esta revisão se concentra principalmente nos estudos recentes dos papéis e aplicações clínicas da troponina e dos peptídeos natriuréticos, que parecem ser os marcadores mais bem validados</p>	<p>Foram realizadas buscas no PubMed e Web of Science por estudos originais e listas de referências rastreadas para identificar possíveis pesquisas relevantes antes pesquisando a literatura de 2003 a 2019.</p>	<p>Há evidências robustas para apoiar o papel da troponina e do BNP como biomarcadores na medicina clínica, mas pode haver algumas limitações. Assim, biomarcadores complementares</p>	<p>Ainda é necessário identificar mais biomarcadores novos para complementar ECG ou raios X e fornecer métodos mais precisos e sensíveis para diagnóstico de doenças cardiovasculares</p>

na distinção e previsão de eventos cardíacos futuros de pacientes com suspeita de doenças cardiovasculares	podem ser úteis.	s estratificação de risco e gerenciamento.
--	------------------	---

Pellense et al.¹, traz em seu artigo as doenças crônicas não transmissíveis como principais causas de morte no mundo, sendo as doenças cardiovasculares (DCV) catalogadas como a principal causa desse grupo. Em muitos países de baixa e média renda, 80% das mortes e 88% das mortes prematuras, respectivamente, ocorrem por DCV. Dessa forma, considerando o controle das DCV, diversos países têm implementado políticas de promoção da saúde, como estimular à adesão da população a um estilo de vida saudável, além de promover medidas preventivas primárias e secundárias e tratamento no caso de eventos cardiovasculares agudos.

Statescu et al.², diz que um biomarcador ideal deve ter alta sensibilidade e especificidade, bem como diversas características clínicas e relacionadas ao ensaio, como uma boa relação custo-efetividade, tempo de processamento curto e alta precisão. Essas características garantem um processo de ensaio direto para orientar a terapia e prever o prognóstico dos pacientes. Atualmente, não há um único biomarcador ideal que possa melhorar a previsão de risco para pacientes com IAM; é um desafio considerável para os clínicos descobri-lo. Embora não haja um biomarcador ideal que possa fornecer informações prognósticas para avaliação de risco de pacientes com IAM, os resultados dos últimos anos são promissores. Por exemplo, vários novos biomarcadores foram

identificados que podem trazer valor adicional para o prognóstico de IAM quando incluídos em estratégias de múltiplos biomarcadores. Não há uma classificação geralmente aceita para esses biomarcadores prognósticos; muitos deles se enquadram em mais de uma categoria.

12

Na sua revisão integrativa, Huang et al.³, traz o trabalho pioneiro de Ladue 1955 que contou com um marco significativo ao identificar os níveis de aspartato aminotransferase (AST) como indicadores potenciais para o diagnóstico de IAM. Esta descoberta notável estabeleceu a AST como o primeiro marcador bioquímico relatado para o diagnóstico de IAM e lançou as bases para futuras pesquisas sobre marcadores relacionados à lesão miocárdica. Posteriormente, alterações nos níveis de lactato desidrogenase (LDH) e creatina quinase (CK) no sangue surgiram como indicadores adicionais. Em 1979, a Organização Mundial da Saúde recomendou testes de enzimas miocárdicas, incluindo AST, LDH e CK, como marcadores biológicos para o diagnóstico de IAM. No entanto, esses perfis de enzimas miocárdicas refletem principalmente as atividades enzimáticas, que não são exclusivamente confinadas ao coração e também podem ser detectadas em outros órgãos, como músculo esquelético e fígado. Portanto, esses perfis de enzimas miocárdicas foram descontinuados dos critérios de diagnóstico de IAM devido à sua falta de especificidade cardíaca. Em contraste, a CK-MB, uma isoenzima da CK, demonstrou precisão diagnóstica superior em comparação com AST, LDH e CK, tornando-a um dos marcadores enzimáticos séricos mais amplamente utilizados na prática clínica.

De maneira clássica, biomarcadores como a troponina cardíaca e os peptídeos natriuréticos (NPs), associados a síndromes coronárias agudas e insuficiência cardíaca, respectivamente, desempenham um papel importante na prática clínica de rotina, como é possível verificar no artigo de Wang et al.⁴. O biomarcador ideal para detectar lesão miocárdica precisa ser expresso em níveis relativamente altos dentro do tecido

cardíaco, com alta sensibilidade e especificidade clínicas que sejam detectáveis no sangue logo após o início dos sintomas, como dor no peito. Como existem vários biomarcadores cardíacos, é útil classificá-los em vários grupos fisiopatológicos, como isquemia ou necrose miocárdica, inflamação, hemodinâmica, angiogênese, aterosclerose ou instabilidade de placa. A troponina cardíaca (cTn), expressa como três isoformas semelhantes (I, C e T), é o biomarcador de escolha para o diagnóstico de necrose miocárdica porque é o marcador bioquímico mais sensível e específico de isquemia/necrose miocárdica disponível.

A revisão abrangente de Chaulin⁵, expõe o fato de que as moléculas de troponinas cardíacas começaram a ser detectadas em todas as pessoas saudáveis, onde tornou-se necessário estudar e explicar os mecanismos de liberação delas do miocárdio intacto. Nesse sentido, os pesquisadores estão discutindo os seguintes possíveis mecanismos para a liberação de moléculas de troponina e aumento de seus níveis séricos: a) liberação de troponinas cardíacas como resultado dos processos de regeneração e renovação das células miocárdicas, b) liberação de troponinas cardíacas como resultado da apoptose das células miocárdicas, c) liberação de troponinas cardíacas como resultado da formação de vesículas de membrana na superfície das células miocárdicas, d) degradação proteolítica intracelular de moléculas de troponina cardíaca em pequenos fragmentos e liberação destes últimos através da membrana intacta das células miocárdicas, e) liberação de troponinas cardíacas como resultado do aumento da permeabilidade da membrana das células miocárdicas, f) liberação de troponinas cardíacas como resultado de necrose em pequena escala (subclínica) de cardiomiócitos, g) liberação de troponinas cardíacas de células não cardíacas. Alguns dos mecanismos de liberação acima podem não apenas explicar as concentrações detectáveis de troponinas cardíacas em indivíduos saudáveis, mas também ativar/aumentar significativamente sob certas condições fisiológicas e processos patológicos.

Através do estudo de Saheera⁶, é possível concluir que a presença e os níveis de biomarcadores cardíacos ajudam os clínicos a prever o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares e fornecem aos pacientes de alto risco o início de modificações no estilo de vida e medicamentos. Isso pode ajudar a prevenir a progressão dessas doenças que, de outra forma, teriam passado despercebidas e terminado em insuficiência cardíaca em estágio terminal. Há muitos biomarcadores que facilitam de forma específica e sensível a previsão do prognóstico e diagnóstico desse grupo de doenças e dada a complexidade, é necessário testar os níveis de vários biomarcadores para melhorar a precisão.

CONCLUSÃO

Os biomarcadores cardíacos são fundamentais para a prevenção de doenças cardiovasculares e ainda para a previsão de eventos como o infarto agudo do miocárdio. A especificidade e sensibilidade dos marcadores devem ser consideradas no momento da solicitação e análise, pois há enzimas como por exemplo a troponina cardíaca que se encontram em outras situações que ocorrem no organismo. Entre as possibilidades e hipóteses levantadas no presente estudo, o que se destacou foi a necessidade de diagnosticar as DCVs precocemente, visando a qualidade de vida e o bem estar do paciente envolvido.

REFERÊNCIAS

1. PELLEENSE, M.; AMORIM, M.; DANTAS, E.; COSTA, K.; ANDRADE, F. Avaliação da mortalidade por doenças cardiovasculares no Brasil: Uma série temporal de 2015 a 2019. **Revista Ciência Plural**, v. 7, n. 3, p. 202–219, 2021. doi: 10.21680/2446-7286.2021v7n3ID25186.
2. STATESCU, C.; ANGHEL, L.; TUDURACHI, B.; LEONTE, A.; BENCHEA, L.; SASCAU, R. From Classic to Modern Prognostic Biomarkers in Patients with Acute Myocardial Infarction. **International journal of molecular sciences**, v. 23, n. 16, p. 39-53, 2022. doi:10.3390/ijms23169168

3. HUANG, X.; BAI, S.; LUO, Y. Advances in research on biomarkers associated with acute myocardial infarction: A review. **Medicine**, v. 103, n. 15, p. 1-18, 2024. doi:10.1097/MD.00000000000037793

4. WANG, X.; ZHANG, F.; ZHANG, C.; ZHENG, L.; YANG, J. The Biomarkers for Acute Myocardial Infarction and Heart Failure. **BioMed research international**, v. 202, p. 1-15, 2020. doi:10.1155/2020/2018035

5. CHAULIN, A. The Importance of Cardiac Troponin Metabolism in the Laboratory Diagnosis of Myocardial Infarction (Comprehensive Review). **BioMed research international**, v. 222, p. 10-25, 2022. doi:10.1155/2022/6454467

6. SAHEERA, S. Multifaceted role of cardiovascular biomarkers. **Indian heart jornal**, v. 75, n. 2, p. 91-97, 2023. doi:10.1016/j.ihj.2023.01.011

7. WESTWOOD, M.; RAMAEKERS, B.; GRIMM, S.; WORTHY, G.; FAYTER, D.; ARMSTRONG, N.; NUKSNYS, T.; ROSS, J.; JOORE, M.; KLEIJNEN, J. High-sensitivity troponin assays for early rule-out of acute myocardial infarction in people with acute chest pain: a systematic review and economic evaluation. **Health technology assessment (Winchester, England)**, v. 25, n. 33, p. 1-276, 2021. doi:10.3310/hta25330

8. REZENDE, G.; CAJADO, M.; REIS, M.; RODRIGUES, R. A importância dos biomarcadores no diagnóstico do infarto agudo do miocárdio. **Revista foco**, n. 15, v. 11, p. 10-29, 2023. doi: 10.54751/revistafoco

9. LIMA, E.; RODRIGUES, G. Marcadores cardíacos bioquímicos e sua eficiência no diagnóstico de pacientes acometidos pelo infarto agudo do miocárdio. **Revista Liberum accessum**, v. 14, n. 3, p.83-92, 2022.

10. MOURA, N.; LIMA, I.; CARVALHO, L.; ANDRADE, D.; ROCHA, M.; MOURA, S.; CUNHA, A. Biomarcadores cardíacos como preditores do prognóstico na insuficiência cardíaca: Uma revisão sistemática de literatura. **Brazilian Journal of Health Review, Curitiba**, v. 4, n. 5, p.22389-22402, 2021.

11.CASTIGLIONE, V.; AIMO, A.; VERGARO, G.; SACCARO, L.; PASSINO, C.; EMDIN, M. Biomarkers for the diagnosis and management of heart failure. **Heart failure reviews**, v. 27, n. 2, p. 625-643, 2022. doi:10.1007/s10741-021-10105-w

12.BEREZIN, A. E.; BEREZIN, A. A. Biomarkers in Heart Failure: From Research to Clinical Practice. **Annals of laboratory medicine**, v. 43, n. 3, p. 225-236, 2023. doi:10.3343/alm.2023.43.3.225

13.WATSON, C.; GALLAGHER, J.; WILKINSON, M.; RUSSEL-HALLINAN, A.; TEA, I.; JAMES, S.; O'REILLY, J.; O'CONNEL, E.; ZHOU, S.; LEDWIDGE, M.; MCDONALD, K. Biomarker profiling for risk of future heart failure (HFpEF) development. **Journal of translational medicine**, v. 19, n. 1, p. 61-78, 2021. doi:10.1186/s12967-021-02735-3

14.ZHA, K.; CHEN, W.; YE, Q. Acute myocardial infarction with normal electrocardiogram and biomarkers of cardiac injury: A case report. **Annals of noninvasive electrocardiology: the official journal of the International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology, Inc**, v. 28, n. 1, p. 1-15, 2023. doi:10.1111/anec.12990

15.MERLO, A.; BONA, R.; AMERI, P.; PORTO, I. Type 2 myocardial infarction: a diagnostic and therapeutic challenge in contemporary cardiology. **Internal and emergency medicine**, v. 17, n. 2, p. 317-324, 2022. doi:10.1007/s11739-021-02920-8

16.DEVEREAUX, P.; OFORI, S. Utility of pre-operative cardiac biomarkers to predict myocardial infarction and injury after non-cardiac surgery. **European heart journal. Acute cardiovascular care**, v. 12, n. 11, p. 740-742, 2023. doi:10.1093/ehjacc/zuad127

17.ABEL, W.; SCANLAN, L.; HORNE, C.; CRANE, P. Factors Associated With Myocardial Infarction Reoccurrence. **The Journal of cardiovascular nursing**, v. 37, n. 4, p. 359- 367, 2022. doi:10.1097/JCN.0000000000000796

18.ASPROMONTE, N.; ZANINOTTO, M.; AIMO, A.; FUMARULO, I.; PLEBANI, M.; CLERICO, A. Measurement of Cardiac-Specific Biomarkers in the Emergency Department: New Insight in Risk Evaluation. **International journal of molecular sciences**, v. 24, n. 21, p. 250-263, 2023.

doi:10.3390/ijms242115998

19.KUMAR, S.; GRIFFITH, N.; WALTER, D.; SWETT, M.; RAMAN, V.; VARGAS, J.; DEB, B.; CHOU, J.; ARAFAT, A.; SRICHA, M. Characterization of Myocardial Injury With High Sensitivity Troponin. **Texas Heart Institute journal**, v. 50, n. 6, p. 35-50, 2023. doi:10.14503/THIJ-23-8108

20.GARD, A.; LINDAHL, B.; BARON, T. Impact of clinical diagnosis of myocardial infarction in patients with elevated cardiac troponin. **Heart (British Cardiac Society)**, v. 109, n. 20, p. 1533-1541, 2023.

doi:10.1136/heartjnl-2022-322298

21.CHAPMAN, A.; SANDOVAL, Y. Type 2 Myocardial Infarction: Evolving Approaches to Diagnosis and Risk-Stratification. **Clinical chemistry**, v. 67, n. 1, p. 61-69, 2021. doi:10.1093/clinchem/hvaa189

22.FISCHER, B.; EVANS, A. High-Sensitivity Cardiac Troponin Algorithms and the Value of Likelihood Ratios. **Journal of general internal medicine**, v. 38, n. 9, p. 2189-2193, 2023. doi:10.1007/s11606-023-08103-9

23.BISACCIA, G.; RICCI, F.; KHANJI, M.; GAGGI, G.; CREDICO, A.; GALLINA, S.; BALDASSARE, A. GHINASSI, B. Prognostic Value of High-Sensitivity Cardiac Troponin in Women. **Biomolecules**, v. 12, n. 10, p. 1-15, 2022.

doi:10.3390/biom12101496

24.RADHA, R.; SHAHZADI, S.; AL-SAYAH, M. Fluorescent Immunoassays for Detection and Quantification of Cardiac Troponin I: A Short Review. **Molecules (Basel, Switzerland)**, v. 26, n. 16, 481-496, 2021.

doi:10.3390/molecules26164812

25. BATHIA, P.; DANIELS, L. Highly Sensitive Cardiac Troponins: The Evidence Behind Sex Specific Cutoffs. **Journal of the American Heart Association**, v. 9, n. 10, p. 35-50, 2020. doi:10.1161/JAHA.119.015272
26. MCEVOY, J.; LIEW, C.; CONNOLLY, N. Biomarkers to Establish Low ASCVD Risk: It Takes Two. **Journal of the American College of Cardiology**, v. 76, n. 4, 371-373, 2020. doi:10.1016/j.jacc.2020.06.002
27. BAKKER, M.; ANAND, A.; SHIPLEY, M.; FUJISAWA, T.; SHAH, A.; KARDYS, I.; BOERSMA, E.; BRUNNER, E.; MILLS, N.; KIMENAI, D. Sex Differences in Cardiac Troponin Trajectories Over the Life Course. **Circulation**, v. 147, n. 24, 1798-1808, 2023. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.123.064386
28. JAFFE, A.; BODY, R.; MILLS, N.; AAKRE, K.; COLLINSON, P.; SAENGER, A.; HAMMARSTEN, O.; WERESKI, R.; OMLAND, T.; SANDOVAL, Y.; ORDENEZ-LLANOS, J.; APPLE, F. Single Troponin Measurement to Rule Out Myocardial Infarction: JACC Review Topic of the Week. **Journal of the American College of Cardiology**, v. 82, n. 1, p. 60-69, 2023. doi:10.1016/j.jacc.2023.04.040
29. LAZAR, D.; LAZAR, F.; HOMORODEAN, C.; CAINAP, C.; FOCSAN, M.; CAINAP, S.; OLINIC, D. High-Sensitivity Troponin: A Review on Characteristics, Assessment, and Clinical Implications. **Disease markers**, v. 202, p. 1-15, 2022. doi:10.1155/2022/9713326
30. CHAULIN, A. Cardiac Troponins: Contemporary Biological Data and New Methods of Determination. **Vascular health and risk management**, v. 17, p. 299-316, 2021. doi:10.2147/VHRM.S300002
-

¹Acadêmico de Medicina. Centro Universitário Uninorte, AC, Brasil, luizcameli15@gmail.com;

²Acadêmico de Medicina. Centro Universitário Uninorte, AC, Brasil;

³Acadêmica de Medicina. Centro Universitário Uninorte, AC, Brasil;

⁴Acadêmica de Medicina. Centro Universitário Uninorte, AC, Brasil

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade

Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

revistaft.com.br/e

[xpediente](#) Venha

fazer parte de

áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

nosso time de revisores também!